

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

КЛИМОВА П.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,

АФОНИНА Я.В.,
магистрант
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,

В статье рассмотрены особенности стратегического планирования в условиях кризиса на российских предприятиях. Предложены рекомендации по реализации стратегического планирования и управления в условиях кризиса.

Ключевые слова. Стратегическое планирование, стратегическое управление, кризис, индикативное планирование, политика дирижизма.

FEATURES OF STRATEGIC PLANNING IN A CRISIS

KLIMOVA P.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

AFONINA Ya.V.,
Master's student
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

The article deals with the peculiarities of strategic planning in crisis conditions at Russian enterprises. Recommendations for the implementation of strategic planning and management in crisis conditions are proposed.

Keywords. *Strategic planning, strategic management, crisis, indicative planning, dirigisme policy*

Постановка проблемы. Кризис по своей сути представляет собой перелом для управления предприятием. Именно наступление кризиса определяет, насколько эффективно предприятие может реагировать на негативные изменения внешней среды и нивелировать их, как при этом может меняться и совершенствоваться, не просто выживая в условиях кризиса, но и продолжая эффективно функционировать в дальнейшей перспективе. Большинство менеджеров рассматривают стратегический план как необходимый инструмент управления предприятием исключительно в кризисные времена. Однако, сложные современные экономические и политические условия требуют совершенствования стратегического планирования в направлении повышения его эффективности.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ отечественных и зарубежных исследований в области стратегического управления в условиях кризиса показывает, что учет его специфики позволяет повысить производительную надежность, выжить в условиях кризиса и даже гарантировать стабильность развития предприятия.

Проблемам стратегического управления, особенно в условиях кризиса, посвящены работы И. Ансофф, И. Игнатьева, А. Наумова, Д. Сироткина, С. Смирнова, З. Шершнева и др.

В то же время существует ряд вопросов, которые требуют дальнейшего теоретического и практического изучения. В связи с этим необходимо определить особенности стратегического планирования с конкретизацией в условиях кризиса.

Цель статьи – выявление особенностей стратегического планирования в условиях кризиса и разработка рекомендаций по повышению его эффективности для российских предприятий.

Изложение основного материала. Разработка долгосрочных планов является неотъемлемой практикой во многих экономически развитых странах. Находиться в режиме «ожидания» сегодня не только опасно, но и в любой ситуации приведет к серьезным экономическим затратам, кризису или даже ликвидации

предприятия. Многие руководители отечественных предприятий пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Выход из состояния кризиса может быть разработан на основе стратегического планирования и управления. Именно стратегическое управление может быть использовано в сложной, кризисной ситуации, когда на деятельность предприятий влияет множество внешних факторов, которые динамично меняются, и сложная ситуация, характеризующаяся внутренними факторами (технологическое состояние предприятия, расход оборотных средств, неплатежи и, как следствие, неплатежи из заработной платы, пандемии, экономический спад).

Следует отметить, что ряд отечественных менеджеров получили опыт работы и ее планирования в условиях кризиса. По сути, стратегическое планирование – это своего рода искусство (предвидение, планирование, управление глобальными и локальными стратегиями). Сегодня очень важно уметь разрабатывать многовариантные, альтернативные бизнес-планы, корректировать стратегию и показатели планирования.

Невозможно планировать без учета жизненного цикла конкретного продукта (услуги) и управления ассортиментной политикой на основе стратегии жизненного цикла продукта (услуги).

Важнейшей особенностью в условиях кризиса является динамически изменяющиеся условия, поэтому планирование в возможно и необходимо на основе использования методов современного стратегического анализа (портфельный анализ, ABC-анализ и др.).

В кризисной ситуации меняется роль годового плана в управлении предприятием. Прежде всего, план становится не только рядом финансовых показателей, но и инструкцией к действию в зависимости от реализации различных факторов риска. Цели при этом должны быть «разумно расплывчатыми», то есть задавать направление развития и определять приоритеты предприятия, оставаясь свободными в своем смысле. Это позволяет сохранить одно направление действий при планировании, сохраняя возможность выбора путей развития предприятия. Кроме того, именно во время кризиса возрастает значение координационной функции в плане, она гарантирует координацию антикризисных действий всех подразделений предприятия.

План должен позволять быстро принимать решения в ответ на текущие изменения внешней среды. Но чрезмерное давление строгих бюджетов может снизить эффективность обычных управленческих решений, ограничивая, таким образом, гибкость реагирования на изменения рыночных условий. Практика последних лет показывает активное применение квартального планирования, что позволяет более качественно выполнять стратегический план социально-экономического развития предприятия. При этом следует уделять максимальное внимание эффективному обмену информацией между подразделениями и гарантировать обратную связь на всех уровнях управления, иногда даже вопреки информационной безопасности. Этот тип обмена информацией называется «звездой» [2].

По своей сути наличие и применение на практике стратегического планирования на предприятии позволяет переживать проблемы до их появления. Качественно разработанный план добавляет уверенности в том, что любые проблемы могут быть преодолены [4].

Таким образом, ключевыми особенностями подхода к планированию во время кризиса являются снижение детализации, повышение гибкости. Что касается гибкости планирования, эксперты высоко оценивают такой инструмент, как скользящее планирование [1].

Из-за значительной изменчивости и гибкости среднесрочных и краткосрочных планов стратегические планы предприятия следует менять только в особых случаях – невозможно менять стратегические планы с такой же гибкостью, предприятие в кризисные времена должно быть «динамически стабильным».

На первый взгляд, в кризисной ситуации подход к планированию на предприятии унифицируется. Планирование становится более гибким, менее детализированным, но в то же время более критичным для предприятия. Набор инструментов планирования, который обычно используется, также сохраняется.

Но более детальный и углубленный анализ показывает, что на разных предприятиях существуют разные приоритеты в планировании. Для одних критически важно выживание предприятия, для других – поведение макроэкономических факторов. Для третьих – практически ничего не меняется [5].

В связи с этим можно выделить три подхода к планированию в условиях кризиса: «прожиточный минимум»; «сценарии развития внешней среды»; «целевые показатели».

1. Подход «прожиточный минимум» в настоящее время достаточно распространен. Ключевой задачей при таком подходе является поддержание ликвидности предприятия. Но в реальной жизни используются и другие показатели.

2. Подход «сценарии развития внешней среды» критически важен для предприятий, бизнес которых зависит от макроэкономических показателей и решений властей. В отличие от предыдущего подхода, ключевыми показателями при планировании являются такие показатели, как курс доллара, цена на нефть.

3. Подход «целевые показатели» характерен для предприятий, на бизнес которых кризис влияет не так сильно. Как правило, показатели планирования одинаковы как в кризисные, так и в стабильные периоды. Однако для большинства предприятий это проблематично.

Различия между этими тремя подходами могут быть хорошо показаны, когда предприятия пытаются решить основную проблему финансового управления: обеспечение ликвидности и прибыльности. Для первого подхода это «гарантия ликвидности при минимальном уровне доходности», для третьего подхода – «гарантия заданного уровня доходности при допустимом уровне ликвидности».

Важнейшей особенностью планирования в условиях кризиса является высокий уровень неопределенности будущего.

Есть несколько условных правил, как сделать антикризисный план более реалистичным: исходить из пессимистичного прогноза; использовать мнение экспертов; быстро реагировать на изменения; возможно, создать на предприятии специальные группы менеджеров, которые будут проводить мониторинг основных производственных и макроэкономических показателей и передавать результаты для быстрого реагирования; сохранение стабильности торговой системы [5].

Но, несомненно, ключевым инструментом планирования в условиях высокой неопределенности является сценарное планирование. При реализации первого сценария развитие будет осуществляться путем увеличения объемов производства в таких традиционных отраслях национальной промышленности, как

металлургия и химическая промышленность; более того, оно будет осуществляться на технологически отсталой, ресурсной и энергетической базе. Такой подход предполагает количественный, но не качественный рост.

Второй сценарий развития в условиях кризиса предполагает концентрацию всех полномочий на реализации конкретных целей с активным использованием проводимой политики – активное вмешательство государства в управление экономикой [3].

Сценарного планирование развития предполагает реализацию следующих этапов:

1. Определение ключевых стратегических путей и вопросов.
2. Определение ключевых факторов ближайшего внешнего окружения.
3. Определение ключевых факторов внутренней среды.
4. Размышления о важности и уровне неопределенности. Сценарии будут различаться в соответствии с факторами и тенденциями, которые были определены выше.
5. Определение логики каждого сценария. Результаты вышеуказанных шагов можно назвать «логическими стержнями», которые представляют собой альтернативные логики развития каждого сценария.
6. «Чистка» сценариев. Анализируется каждый фактор и тенденция.
7. Выводы.
8. Определение типичных показателей.

При развитии реальных событий желательно как можно быстрее распознать, какой специальный сценарий наиболее близок к реальности. Именно это и должны показывать так называемые «типичные или опережающие показатели».

Принято выделять 5 основных этапов сценарного планирования на предприятии [3]:

1. Определение ключевых факторов внешней среды, которые оказывают влияние на предприятие. Очень важно иметь индивидуальный подход к определяющим факторам. Количество факторов, которые действительно влияют, может быть небольшим.
2. Качественная формулировка сценариев. Очень внимательно формулируйте качественно разные пути развития в сценарном планировании.

3. Оцифровка сценариев – прогноз факторов и развития рынков.

4. Определение рисков и возможностей для предприятия в каждом сценарии.

5. Разработка критических событий и определение контрольных точек развития сценариев.

В целом, это идентичные подходы, которые отличаются только различием этапов. Таким образом, предприятия должны выбрать наиболее удобный и соответствующий конкретной ситуации подход.

Планирование в условиях кризиса – это работа для всех топ-менеджеров предприятия, ее результаты должны быть открыты для каждого сотрудника. Принятая на предприятии система планирования и методы прогнозирования должны быть последовательными, а не изменяться.

Вывод. В условиях кризиса предприятия не должны отказываться от практики стратегического планирования и управления. Рекомендуется учитывать следующие моменты: изменяется понятие и роль плана в жизни предприятия; снижается детализация планов, повышается их гибкость и оперативность; план должен позволять быстро принимать решения в ответ на текущие изменения внешней среды; необходимо гарантировать эффективный обмен информацией между подразделениями и гарантировать обратную связь на всех уровнях управления; применение сценарного планирования.

Список использованных источников

1. «Экономикс Медиа» Долгосрочное планирование со скользящим бюджетированием – инструмент реализации принятых решений Источник: <https://www.eg-online.ru/article/363314/> [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eg-online.ru/article/363314/>

2. Калимуллин, Д. М. Диагностика и оценка антикризисного управления / Д. М. Калимуллин, А. М. Данчина // Опыт и проблемы реформирования системы менеджмента на современном предприятии: тактика и стратегия: Сборник статей XIX Международной научно-практической конференции, Пенза, 21-22 февраля 2020 года. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. – С. 119-122.

3. Ковач, А. М. Сценарное планирование в современном стратегическом менеджменте // Молодой ученый. – 2018. – № 29. – С. 419-422.

4. Осепов, Н. И. Разработка и реализация антикризисной бизнес-стратегии организации / Н. И. Осепов // Современные проблемы и тренды управления государством в современных реалиях: Сборник научных трудов, Москва, 11 декабря 2020 года / Под ред. А. А. Шестемирова. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. – С. 82-88.

5. Планирование в условиях кризиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.alt-invest.ru/lib/planirovanie-v-usloviyax-krizisa/>

6. Nicholas, T. Инновации в кризис: уроки прошлого. Vestnik McKinsey. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vestnikmckinsey.ru/strategic-planning/innovacii-v-krizis-uroki-proshlogo>

УДК 378:338.23

DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

РЫЖОВ А.И.,

Аспирант,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

В статье раскрыты особенности реализации государственной политики в системе высшего образования в Донецкой Народной Республике в переходный период. Для этого выделены условные этапы развития образования, в основе такой периодизации находится выбор государством концепции развития. Преимущественным путем решения рассмотренных проблем определен путь согласования некоторых компонентов российской и республиканской образовательных моделей.